

УДК 322.22

ПРООБРАЗЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**THE PROTOTYPES OF SPIRITUAL AND MORAL REBIRTH**

**Песчанская М.А., Левченко И.В.
Peschanskaya M.L., Levchenko I.V.**

*Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе
Office of the Commissioner for Children's Rights in Sevastopol*

Аннотация. В статье представлен обзор исторических закономерностей, указывающих на роль духовно-нравственных основ воспитания в государственном устройстве. Обоснован тезис об исторической преемственности в России и первозначении духовности. Обозначены принимаемые государством меры и роль института детских омбудсменов в духовно-нравственном возрождении россиян. Сделан вывод, что каждый сознательный член общества должен ежедневно вносить свой вклад в сохранение нравственности, познание духовности, так как прогресс в этом деле возможен только при личных усилиях – духовные ценности невозможно купить или приобрести иначе. Каждый родитель своим примером должен воспитывать и обучать своих детей так, чтобы они, став родителями, были духовно-нравственной опорой и примером своим детям, а значит – и своей стране, всему обществу. От каждого из нас зависит будущее нашей страны и наших детей.

Abstract. The article presents an overview of historical patterns indicating the role of spiritual and moral foundations of education in the state structure. The thesis on historical continuity in Russia and the primary importance of spirituality is substantiated. The measures taken by the state and the role of the institution of children's ombudsmen in the spiritual and moral revival of Russians are outlined. It is concluded that every conscious member of society should make a daily contribution to the preservation of morality, the knowledge of spirituality, since progress in this matter is possible only with personal efforts - spiritual values cannot be bought or acquired otherwise. Each parent, by their own example, should educate and train their children so that, having become parents, they would be a spiritual and moral support and example for their children, and therefore - for their country, the whole society. The future of our country and our children depends on each of us.

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, образ, государство, возрождение, дети, государство, история, институт уполномоченного по правам ребенка

Key words: spirituality, morality, upbringing, image, state, renaissance, children, state, history, institution of the Commissioner for Children's Rights

Исторические параллели в развитии народов, империй и цивилизаций прослеживаются для внимательного исследователя, демонстрируя повторение тождественных исторических событий по-новому на каждом витке развития. Глобальные процессы в социуме никогда не останавливаются и отражают текущее состояние каждого обособленного общества, как в его внутреннем процессе развития, так и во внешнем взаимодействии. Процесс, имеющий потенциал развития в сложившихся исторических условиях, зародившийся в отдельной местности и поддержанный вдохновением народа, имеет все шансы изменять текущие события, разрушать и возрождать империи.

Так более тысячи лет назад случилось в древнем Херсонесе, когда историческое решение было принято Владимиром Великим, который принял Православие и тем самым определил дальнейшую судьбу русской цивилизации в ее многонародной преемственности: от Древней Руси, Российской империи и до современной России. Основой устойчивости Государства Российского, даже в условиях глобальных внутренних и внешних перемен, без сомнения стала та духовно-нравственная основа православного мировоззрения, что вбирала в себя многообразие этносов на принципах равноправия и справедливости, не возвышая ни одну над другими. В этом есть и великая тайна русской народной силы («загадочной» русской души), и отличие ее от исторического антипода – западной системы мышления, в самой сути которой заложены индивидуализм, превосходство одной нации, стремление к покорению, завоеванию и полному порабощению.

События в Херсонесе в 988 году в духовном плане стали прообразом всей России, которая сегодня стала последним ковчегом для спасения цивилизации и истинной духовности [1].

Запад в своей цивилизационной парадигме демонстративно опирается только на нравственность, упуская неотделимую часть – духовность, что в конечном итоге всегда приводит

к поражению. Нравственность без духовности может обретать чудовищные формы. Глобальные социальные катаклизмы XX и XXI веков в России привели к падению империи и построению на ее руинах «нового мира», который по сути своей отказался от духовности и декларировал исключительно нравственность в пределах своей парадигмы.

Понятия духовности и нравственности неразрывно связаны друг с другом на основе принципа: духовный человек всегда нравственный, но не каждый нравственный – духовный. Люди, считая себя нравственными, могут совершать абсолютно безнравственные поступки, преступления и даже воплощать в жизнь принципы фашизма и нацизма, так как нравственность зависит от внутренней системы ценностей. Например, Ф. Ницше всех людей разделял на категории «слабый человек» и «сверхчеловек», который свободен от «рабской морали» и представляет собой абсолютную ценность (для Ф.Ницше).

Женщина в данной системе нравственности вообще могла претендовать только на роль матери и домохозяйки. Нравственность здесь, в сущности, подменяется природой, этические требования подменяются природными инстинктами, что можно определить как «аморализм». А отношение к религии как к инструменту управления «слабым человеком» по сути определяло требование Ницше к человеку *«встать по ту сторону добра и зла»* [2].

Выступая с докладом «“Нравственность” и “духовность”: соотношение понятий» на-стоятель Никольского храма с. Макарово протоиерей Вячеслав Перевезенцев (II Богородские Рождественские чтения, г. Ногинск, 12.12.2017) приводит актуальный пример: *«Нравственность направляет человека к добру так, как оно понимается на данный момент в сообществе людей, необязательно связывая его с Богом. Это понимание может меняться, меняется и нравственность. Например, на протяжении тысячелетней истории на Руси аборт, убийство во чреве своего ребенка, считалось не только грехом, но и совершенно безнравственным поступком. Но вот общество меняет к этому поступку свое отношение, теперь за него не наказывают, а даже дают больничный, оплачиваемый государством, и для многих это деяние становится не только допустимым, но и нравственным».*

По объективным причинам и в связи с событиями XX века многие россияне лишились четких нравственных ориентиров, критерии понятия совести и чести, добра и зла, жертвы и подвига размываются и смещаются, нарушено духовное единство общества, произошел раскол духовенства. В конце 1937 года после смерти в ссылке Местоблюстителя Патриаршего Престола Митрополита Петра, по мнению ряда священнослужителей, каноническая преемственность официальной верховной власти в Русской Православной Церкви была разорвана.

Прообразом духовно-нравственного возрождения России стала Победа в Великой Отечественной войне советского (но по своей духовной сути русского) народа – Победа над бездуховным фашизмом именно наших людей, сохранивших в душе основы истинных духовных ценностей. И это есть Победа духовная, которая показала, что нравственность в России основана на абсолютных истинах, христианских принципах Любви и справедливости. Эта духовно наполненная нравственность помогла пережить историческую катастрофу – распад СССР как государства имперского типа. Он стал началом отсчета возрождения России и прообразом духовно-нравственного восстановления русского народа в своем прошлом величии, но в новом мире.

События в Севастополе и Республике Крым в 2014 году происходили там же, где началось Крещение Руси, и стали прообразом возрождения духовно-нравственного состояния всей страны. Возвращение в состав России истинно русских земель стало триггером, запустившим цепь необратимых событий во всей России и во всем мире.

Как отмечал в послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года Президент РФ В.В. Путин, *«... сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».*

Уровень духовности и основанной на ней нравственности каждого россиянина влияет на безопасность и будущее всего государства. Духовно-нравственное возрождение являются самой мощной силой, которая объединяет многонациональный народ России в «смутные времена» угроз и эгрегором мобилизации всех внутренних резервов в сакральном противостоянии. Нравственность на духовной основе укрепляет иммунитет народа в противостоянии внутренним социальным болезням и внешним «инфекциям». Ясно понимая это, В.В. Путин в упомянутом обращении заявил о насущной необходимости поддержать институты – носители традиционных ценностей, одним из которых является Русская Православная Церковь, ведь духовная жизнь человека в России в своей основе опирается на православную традицию.

В 2014–2022 года в российском социуме вызревало и росло осознание того, что в стране происходят необратимые события, которые изменяют каждого в отдельности и всю страну в целом. Это побуждало к действию наиболее активных граждан в деле мобилизации общества,

особенно молодежи, у которой в большинстве был утрачен стимул к защите своего Отечества и своих духовных ценностей, о которых она не имела подлинных исторических знаний.

Осознание исторической значимости происходящего побудило все общество, и в особенности молодое поколение к восстановлению своей исторической памяти, дающей духовную силу. Исторические параллели с событиями прошлых веков дают примеры народного единства, преемственности поколений. События в России в 1609–1612 годах явились наиболее ярким примером объединения народа перед внешним врагом и показали, что сила народа и страны – в единстве.

Этот образ стал духовной и исторической опорой народа, почувствовавшего свою силу. В память о героических событиях 1612 года в Москве был заложен храм Казанской иконы Божией Матери как духовный камень, на котором стоит непоколебимая духовная сила народа. Прообразы духовно-нравственного возрождения прошлого и настоящего делают неощутимой стену веков и объединяют народ России и в 1612 г., и в настоящее время.

Устремления народа были поддержаны государством, прежде всего в лице Президента России В.В. Путина. Единый вектор государственной политики и чаяния народа, который возник в России в начале века и особо проявился после событий 2014 года, был естественным результатом событий, в которых виделся знак возрождения духовной нравственности и, как следствие, политической и экономической силы России.

Единство народа и власти на духовно-нравственной основе – неотъемлемое условие настоящего Возрождения, что проявилось в изменении Конституции Российской Федерации (2020 г.), где впервые была упомянута «вера в Бога», и положениях Указа Президента России от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В п. 6 указано: *«Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит Православию»*.

Все эти события – маленькие части большой мозаики под названием «Духовно-нравственное возрождение Великой России – государства, в котором нравственность наполнена духовностью. Это и есть Великая тайна, которую никто не скрывает, но понять которую могут только те, кто сам имеет определенную часть этой духовности и не может рассматривать нравственность как инструмент политических манипуляций.

Анализируя исторические события прошлого и их взаимосвязь с настоящим, необходимо помнить, что историю творят люди, и каждый человек детерминирован не только своим нравственным развитием и социальным положением, но и возрастом. Особая роль отводится детям, их просвещению и воспитанию, прежде всего духовно-нравственному. Прообразы духовно-нравственного возрождения должны быть проявлены в каждом ребенке, в выражаться в его поведении, отношении к родителям, учителям, сверстникам и обществу в целом. Но гораздо важнее сформировать у ребенка систему духовно-нравственных ценностей как первооснову его отношения к жизни и живущим. Прививая детям нравственность, необходимо наполнить его духовным содержанием и недопустить пустоты, которая обязательно будет заполнена, но другим, не всегда полезным содержанием.

В условиях современного мировоззренческого кризиса и глобального противостояния воспитание мировоззрения детей стало важнейшим «полем битвы», исход которой станет известен не сразу. При решении сложнейших проблем современных детей, которые раньше не имели такой остроты – суицидальное поведение, злоупотребления психоактивными веществами, безнравственное и антиобщественное поведение, интернетзависимость и вытекающие из этого нарушения психологического характера – вопросы духовности выходят на первый план. Педагог, священник, с 1993 г. директор Волгоградского епархиального православного училища протоиерей Анатолий Гармаев в книге «Этапы нравственного развития ребенка» писал: *«Забота о возрождении подлинно духовного, подводит сегодня всякого здравомыслящего педагога к необходимости обращения к Церкви как к наиболее значимому в воспитании подлинно духовного в жизни человека институту, обратиться к помощи Церкви с ясным сознанием того, что в этом – не просто отвлечение людей от нынешнего кризиса, а само решение большинства из поставленных нашим временем проблем. На Западе нравственная психология была подхвачена в одном только плане – в работе над структурой Эго. У нас же этими проблемами долгое время не занимались вовсе»* [3].

Теперь это время настало, и промедление сегодня может быть действительно «смерти подобно». Долгое время вопрос воспитания в средней школе был безосновательно отделен от процесса образования и полностью возлагался на родителей, но образовывать без воспитания – как прививать нравственность без духовности, о чем уже упоминалось в данной статье. Д.И. Менделеев справедливо заключил: *«Знания без воспитания – меч в*

руках сумасшедшего». История знает такие случаи, когда в концлагерях Второй мировой войны и в секретных лабораториях на Дальнем Востоке ученые не люди ставили опыты на невинных людях.

Равно в науке, которая вырастает из образования, действуют те же моральные законы и принципы. Советский и российский ученый и общественный деятель Д.С. Лихачев точно выразил эту мысль следующими словами: *«Наука без морали погибнет. А это потянет за собой деградацию экономики, распад социальных связей, отношений людей. Недавняя наша история сурово подтвердила истину: в XX в. невозможно средневековыми, приказными, палаческими методами, не обращаясь к совести человека, его разуму, внутренней свободе, праву личного морального выбора, осуществить самые светлые социальные идеи. Дворцы и храмы грядущего не возводятся на крови».*

Главной идеей современного государства, имеющего целью истинное духовно-нравственное возрождение, должно быть *«воспитание духовной личности».* Начало любого воспитания лежит в семье: *«Нравственное становление это, прежде всего, становление в семье. Школа может оказаться в этом деле большим подспорьем, но она не может в полноте взять на себя нравственное воспитание»* [4].

Важнейшим шагом в этом направлении стало принятие на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации *«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».* В соответствии с ним *«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения»* [5]. По сути Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Все вышесказанное приводит к выводу, что духовно-нравственное возрождение нашего государства имеет историческую закономерность, основанную на глубинных духовных ценностях предков. Это постоянно развивающийся по законам причинно-следственных связей процесс, периодически активизирующийся в критических для сакральных (духовных) ценностей народа условиях. По сути угроза ценностям и есть Причина, а значит, Следствие уже обусловлено вышеуказанным законом. Прообразы исторических событий, возникающие в указанных критических условиях, имеют духовную и историческую связь (историческую память), которые являются символом и духовным активатором социальных преобразований в российском обществе, ведут к восстановлению утраченного им духовного уровня развития.

Архиважным в данных процессах представляется сохранение нравственного, социального и духовного уровня, недопущение падения нравственности. Институт уполномоченных по правам ребенка в своей деятельности ставит целью не только проводить работу по защите и восстановлению прав несовершеннолетних по конкретным обращениям и выявленным нарушениям. Более важным делом в современных условиях является анализ выявленных проблем и системных вопросов, выработка стратегических решений, которые способствовали бы устранению и окончательному решению проблем, которые не свойственны несовершеннолетним, а являются следствием внешних деструктивных влияний.

Учитывая первозначение семьи, в период 2024–2025 гг. институтом уполномоченных по правам ребенка под руководством Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой инициирована и проведена Всероссийская инспекция профилактики социального сиротства. Усилия были направлены, прежде всего, на выявление проблемных факторов и выработку решений по сохранению и повышению роли семьи в воспитании детей, ограничения фактически безпризорного времяпровождения детей при наличии родителей, повышение ответственности родителей и организации государственной поддержки сохранения семьи как ячейки общества. В конечном результате реализация поставленных задач будет способствовать защите детей от преступных посягательств, вовлечения в преступность и защите от целого ряда других деструктивных влияний.

По результатам проведенной инспекции разрабатываются изменения в законодательство, предусматривающие проведение реформы организации работы органов профилактики и другие меры, направленные на защиту детства, что является значимой частью в деле духовно-нравственного возрождения.

Таким образом, каждый сознательный член общества должен ежедневно вносить свой вклад в сохранение нравственности, познание духовности, так как прогресс в этом деле возможен только при личных усилиях – духовные ценности невозможно купить или приобрести иначе. Каждый родитель своим примером должен воспитывать и обучать своих детей так, чтобы они, став родителями, были духовно-нравственной опорой и примером своим детям, а значит – и своей стране, всему обществу. От каждого из нас зависит будущее нашей страны и наших детей.

Ответственность перед историей несет каждый человек, и какое наказание понесет он за свой проступок, известно только Богу, но ни у кого не может быть оснований сомневаться, что это наказание будет в высшей степени справедливым.

Источники и литература (References):

1. Россия – Ноев Ковчег человечества / коллектив авторов под общ. редакцией Ю.В. Громько и Ю.В. Крупнова. М., 2019.
2. Гайденок П.И. Теории обоснования нравственности // Альфа и Омега. 1999–2000. № 22, 23,
3. Гармаев А (Протоиерей) Этапы нравственного развития ребенка. Минск: Лучи Софии, 2002. 340 с.
4. Лихачев Д.С. Воспоминания// URL: <https://opentextnn.ru/man/lihachev-d-s-vozpominanija/>
5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект. Рос. акад. образования. М.: Просвещения, 2009.